

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

RINALYN N. BONOTAN, MAEd

Instructor III

Surigao del Norte State University- Malimono Campus

Surigao del Norte, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.18981959

Bigay ng Langit

Ika'y isang panalangin,
Oo, iyan ang aking paningin,
Sa bawat pangarap mo, ako'y nasa likuran,
Hindi kailangan, malaman ng sinuman.

Sapat ng malaman na ako'y bahagi,
Anuman mayroon ka ngayong kung sakali,
Sa paglipad mo'y huwag akong alalahanin,
Buong puso, pangarap mo'y abutin.

Gaya ng dati, ako'y palaging nasa likuran,
Naniniwala sa iyong kakayahan,
Sarili mo'y huwag pagdudahan,
Tiyak pangarap mo'y maganda ang kalalabasan.

Kung ikaw ay kaloob ng langit,
Darating ang panahon na hindi pilit,
Makasama kang masaya at buo,
Sa ngayon, gawin mo ang magpapasaya sa'yo.

Ako naman ay handang pumikit ulit,
Sa dalangin ika'y isasambit,
Sa itaas, hihingin ka nang 'di pilit,
Mga tadhana natin sana'y kanyang ipagdikit.